

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No6(6)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 114 sahifa,
22-iyun, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woosyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

“Kitobxonlar klubi” modelining ingliz tili to‘garak mashg‘ulotlarida o‘quvchilarning kognitiv kompetensiyasini rivojlantirish mexanizmlari.....	10
Madaminova Gulzira Gulamkadirovna	
Bo‘lajak pedagoglarning kasbiy faoliyatida suggestiv yondashuvning o‘rni	14
Arolov Davronjon Davlataliyevich	
Akmeologik yondashuv asosida maktabgacha ta‘lim direktor o‘rinbosarlarining kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish mexanizmini takomillashtirish	19
Asatullayeva Sitora Dilmurod qizi	
Hozirgi o‘zbek tilida neologizmlarning tarixi va bugungi kun taraqqiyoti.....	22
Bektosheva Mehinbonu Abdumalik qizi	
Maktabgacha ta‘lim tashkilotlari bolalarida jamoada ishlash ko‘nikmalarini shakllantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	26
Djurayeva Dilfuza Nuriddin qizi	
Korpus lingvistikasi vositalari yordamida bo‘lajak ingliz tili o‘qituvchilarining til tahlili ko‘nikmalarini shakllantirish metodikasi.....	30
Eshonqulova Sarvinoz Yashinovna	
Talabalarning shaxsiy sifatlarini rivojlantirishda sun‘iy intellektning o‘rni va ahamiyati.....	35
Hojiyeva Nasiba Bahodirovna	
Logopedik mashg‘ulotlarni tashkil etish va rejalashtirish moduliga oid mustaqil ta‘lim topshiriqlarini integrativ modellashtirishning innovatsion texnologiyalari.....	39
Ibroximova O‘g‘iloy Inomjon qizi	
Jismoniy tarbiya darslarida ortiqcha vaznli bolalarga differensial yondashuvning ahamiyati	43
Yuldashev Bobirjon Noibjon o‘g‘li	
Maktabgacha ta‘lim tashkilotida xalq og‘zaki ijodi vositasida bolalarning axloqiy sifatlarini shakllantirishning ahamiyati.....	48
Muradxanova Munisaxon Ikrom qizi	
Bo‘lajak psixologlarda altruistik xulq motivlarini rivojlantirishning psixologik imkoniyatlari	54
Nusratova Mexriniso Baxshilloevna	
Inklyuziv ta‘lim tushunchasi va uning zamonaviy pedagogik paradigmalar tizimidagi o‘rni.....	59
Pulatova Dilfuza Azamkulovna	
Magistrlarda “Imposter sindromi”ni yengish orqali kreativ salohiyatni rivojlantirishning psixologik mexanizmlari.....	66
Qayumov Baxtiyor Zokirjon o‘g‘li	
Kichik maktab yoshidagi bolalar nutqining fonematik rivojlanishi	70
Qurbonova Sevara Suyunovna	
Mikrobiologiya ta‘limida individual pedagogik texnologiyalarni joriy etish mexanizmlari	74
Raxmatov Oxunjon Soibjonovich	
“Estetik tarbiya”, “kreativ kompetensiya”, “estetik tarbiya mexanizmlari” tushunchalarining konseptual asoslari.....	79
Saidova Feruza Akramovna	
Zamonaviy ta‘lim jarayonida neyropedagogika yordamida nutqiy ko‘nikmalarni rivojlantirish.....	84
Sidiqova Yulduz Sobirovna	
“So‘nggi jadid” Begali Qosimovning ilmiy-pedagogik merosi.....	88
Toxirova Dilshoda Inom qizi	
Ona tili darslarida o‘qib tushunish ko‘nikmasini rivojlantiruvchi mashq va topshiriqlar ustida ishlash	92
Turg‘unova Nilufar Muxiddin qizi	
Ingliz, golland va o‘zbek tillaridagi frazeologizmlarning lingvostatistik xususiyatlari.....	96
Xaydarova Go‘zalxon	

Maktabgacha yoshdagi bolalarda hayotiy kompetensiyalarni shakllantirishda yumshoq ko'nikmalarning ahamiyati.....	101
Xolmatova Dilshoda Sherali qizi	
Farzandlarda kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishda oilaning pedagogik imkoniyatlari	105
Yusupova Diloromxon Sabirdjanovna	
Yoshlarda tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish orqali sotsial manipulyativ ta'sirlarga psixologik barqarorlikni shakllantirish.....	109
Qosimova Sarvinoz Baxtiyorovna	

MAGISTRLARDA “IMPOSTER SINDROMI”NI YENGISH ORQALI KREATIV SALOHIYATNI RIVOJLANTIRISHNING PSIXOLOGIK MEXANIZMLARI

Qayumov Baxtiyor Zokirjon o'g'li

Namangan davlat pedagogika instituti

Kreativ pedagogika va psixologiya kafedrasida dotsent v.b.(PhD)

ORCID: 0009-0007-3950-2429

Annotatsiya: Mazkur maqolada magistrantlarda kuzatiladigan imposter sindromining (o'z yutuqlari va muvaffaqiyatlarini munosib baholay olmaslik hamda o'z kompetentligiga shubha bilan qarash holati) kreativ salohiyat rivojlanishiga ta'siri psixologik nuqtayi nazardan tahlil qilingan.

Tadqiqotda imposter sindromining nazariy asoslari, uning magistrantlarning ilmiy-tadqiqot faoliyati, ijodiy fikrlashi va kasbiy o'zini namoyon etish jarayonlariga ko'rsatadigan salbiy ta'siri yoritilgan. Shuningdek, sindromni yengib o'tish orqali kreativ salohiyatni rivojlantirishga xizmat qiluvchi kognitiv, motivatsion-shaxsiy, emotsional-regulyativ hamda ijtimoiy-psixologik mexanizmlar aniqlangan va ilmiy jihatdan asoslangan.

Kalit so'zlar: magistrant, imposter sindromi, kreativ salohiyat, kreativ fikrlash, o'z-o'zini anglash, refleksiya, ichki motivatsiya, emotsional barqarorlik, psixologik xavfsizlik.

Abstract: This article examines the psychological impact of impostor syndrome—the tendency to doubt one's achievements and professional competence—on the development of creative potential among master's students.

The study explores the theoretical foundations of impostor syndrome and analyzes its negative effects on graduate students' research activities, creative thinking, and professional self-realization. Furthermore, the research identifies and substantiates the cognitive, motivational-personal, emotional-regulatory, and socio-psychological mechanisms through which overcoming impostor syndrome contributes to the enhancement of creative potential.

Key words: master's student, impostor syndrome, creative potential, creative thinking, self-awareness, reflection, intrinsic motivation, emotional stability, psychological safety.

Аннотация: В данной статье с психологической точки зрения исследуется влияние синдрома самозванца (склонности сомневаться в собственных достижениях и профессиональной компетентности), характерного для магистрантов, на развитие их творческого потенциала.

В работе раскрываются теоретические основы синдрома самозванца, анализируется его негативное воздействие на научно-исследовательскую деятельность, творческое мышление и профессиональную самореализацию магистрантов. Кроме того, определены и научно обоснованы когнитивные, мотивационно-личностные, эмоционально-регуляторные и социально-психологические механизмы развития творческого потенциала посредством преодоления данного синдрома.

Ключевые слова: магистрант, синдром самозванца, творческий потенциал, творческое мышление, самопознание, рефлексия, внутренняя мотивация, эмоциональная устойчивость, психологическая безопасность.

KIRISH

Zamonaviy oliy ta'lim tizimida magistratura bosqichi yuqori malakali, ilmiy-tadqiqot faoliyatini samarali olib boradigan, mustaqil va kreativ fikrlovchi mutaxassislarini tayyorlashning muhim bosqichi hisoblanadi. Magistrantlardan nafaqat mavjud bilimlarni o'zlashtirish, balki yangi ilmiy g'oyalarni yaratish, innovatsion yechimlarni ishlab chiqish va murakkab muammolarni mustaqil hal etish ham talab qilinadi.

Biroq amaliyotda ko'plab magistrantlar yuqori akademik natijalarga erishgan bo'lsalar-da, o'z qobiliyatlari va muvaffaqiyatlarini yetarli darajada qadrlay olmaydilar. Ular erishilgan natijalarni shaxsiy salohiyat mahsuli sifatida emas, balki omad, tasodif yoki tashqi omillar bilan izohlaydilar. Psixologiyada ushbu holat “imposter sindromi” deb ataladi.

Imposter sindromi magistrantlarning ilmiy faolligi, tashabbuskorligi va kreativ salohiyatining namoyon bo'lishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Xato qilishdan qo'rqish, o'ziga ishonchsizlik hamda tanqidga yuqori sezuvchanlik yangi g'oyalarni ilgari surish va innovatsion faoliyat bilan shug'ullanish imkoniyatlarini cheklaydi. Shu sababli magistrantlarda imposter sindromini yengish orqali kreativ salohiyatni rivojlantirishning psixologik mexanizmlarini o'rganish dolzarb ilmiy muammo hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Psixologik adabiyotlarda kreativlik shaxsning yangi, original va ijtimoiy ahamiyatga ega g'oyalarni yaratish qobiliyati sifatida talqin etiladi. J. Gilford va E. Torrens kreativlikni divergent fikrlash bilan bog'lab, uning asosiy ko'rsatkichlari sifatida ravonlik, moslashuvchanlik, originallik va ishlab chiqilganlikni ko'rsatadilar.

Magistratura bosqichida kreativ salohiyat quyidagi tarkibiy qismlarda namoyon bo'ladi:

- ilmiy muammolarni nostandart hal qilish;
- yangi g'oyalar va gipotezalarni ilgari surish;
- fanlararo integratsiyadan foydalanish;
- tanqidiy va refleksiv fikrlash;
- innovatsion faoliyatga tayyorlik.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Gumanistik psixologiya vakillari A. Maslou va K. Rojers kreativlikni shaxsning o'z-o'zini ro'yobga chiqarish jarayonining muhim tarkibiy qismi sifatida baholaydilar. Ularning fikricha, kreativlikning rivojlanishi uchun ichki motivatsiya, erkinlik va psixologik xavfsizlik muhim omil hisoblanadi.

Imposter sindromi ilk bor P. Klans va S. Aymson tomonidan tavsiflangan bo'lib, u shaxsning o'z muvaffaqiyatlarini inkor etishi hamda o'zini boshqalardan kamroq qobiliyatli deb hisoblashida namoyon bo'ladi.

Magistrantlarda imposter sindromining asosiy ko'rinishlari quyidagilardan iborat:

- o'z yutuqlarini tasodif bilan bog'lash;
- muvaffaqiyatlarini tan olmaslik;
- doimiy ravishda o'zini boshqalar bilan solishtirish;
- tanqid va muvaffaqiyatsizlikdan qo'rqish;
- perfektsionizm;
- yuqori darajadagi xavotir.

Mazkur holat magistrantlarning kreativ faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatib, yangi g'oyalarni ilgari surish va tavakkal qilishga bo'lgan tayyorlikni pasaytiradi.

Imposter sindromi mavjud bo'lgan shaxslar ko'pincha xato qilishdan qo'rqadilar va o'z imkoniyatlarini cheklaydilar. Natijada:

- kreativ tashabbus pasayadi;
- mustaqil fikrlash zaiflashadi;
- innovatsion faoliyatga qiziqish kamayadi;
- ilmiy tavakkalchilikdan qochish kuzatiladi;
- fikrlashning moslashuvchanligi susayadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Psixologik nuqtayi nazardan imposter sindromi kreativlikning kognitiv va motivatsion mexanizmlarini bloklaydi. Shaxs muvaffaqiyatsizlik ehtimoliga haddan tashqari e'tibor qaratgani sababli, ijodiy faoliyat uchun zarur bo'lgan erkin fikrlash imkoniyatlari torayadi.

Kognitiv mexanizmlar magistrantning o'zini va o'z imkoniyatlarini qayta baholashi bilan bog'liq. Refleksiya yordamida magistrant o'z yutuqlari, qobiliyatlari va rivojlanish istiqbollarini real baholashni o'rganadi. Bu esa o'ziga nisbatan ishonchni oshirib, kreativ faoliyatga tayyorlikni kuchaytiradi.

Kognitiv qayta baholash jarayonida salbiy e'tiqodlar ijobiy va realistik qarashlar bilan almashtiriladi. Masalan, "Men bunga loyiq emasman", degan fikr "Men bu natijaga mehnatim va bilimim orqali erishdim", degan qarash bilan almashadi.

Natijada:

- assotsiativ fikrlash faollashadi;
- insayt jarayonlari kuchayadi;
- kreativ g'oyalar soni ortadi.

A. Banduraning o'z-o'ziga samaradorlik nazariyasiga ko'ra, shaxsning o'z imkoniyatlariga bo'lgan ishonchi faoliyat samaradorligini belgilovchi muhim omildir.

Ichki motivatsiyaning rivojlanishi kreativlikning eng muhim omillaridan biri hisoblanadi. Kreativ faoliyat noaniqlik, tavakkalchilik va yangilik bilan bog'liq. Shu sababli emotsional barqarorlik kreativ rivojlanishning muhim sharti hisoblanadi.

Imposter sindromini yengish natijasida:

- xavotir darajasi pasayadi;
- salbiy baholanish qo'rquvi kamayadi;
- noaniqlikka nisbatan bag'rikenglik ortadi;
- tavakkal qilishga tayyorlik kuchayadi.

Bu esa magistrantning innovatsion va ilmiy faoliyatdagi faolligini oshiradi.

Magistrantning kreativ rivojlanishida ta'lim muhiti muhim rol o'ynaydi.

Quyidagi omillar imposter sindromini kamaytirishga yordam beradi:

- ilmiy rahbar tomonidan qo'llab-quvvatlash;
- konstruktiv qayta aloqa;
- guruhdagi psixologik xavfsizlik;
- hamkorlikdagi ilmiy faoliyat.

Psixologik xavfsiz muhitda magistrantlar xatolardan qo'rqmaydilar va yangi g'oyalarni erkin ilgari suradilar.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari magistrantlarda imposter sindromi kreativ salohiyat rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi muhim psixologik omillardan biri ekanligini ko'rsatdi. Mazkur sindromning mavjudligi o'z-o'ziga ishonchsizlik, xavotir, perfektsionizm va kreativ tavakkalchilikning pasayishiga olib keladi.

Imposter sindromini yengish jarayonida refleksiya, kognitiv qayta baholash, o'z-o'ziga samaradorlik hissini rivojlantirish, ichki motivatsiyani kuchaytirish hamda emotsional barqarorlikni shakllantirish kabi psixologik mexanizmlar muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu mexanizmlarning faollashuvi magistrantlarning kreativ salohiyatini rivojlantirish, ilmiy faoliyat samaradorligini oshirish va innovatsion fikrlashni shakllantirishga xizmat qiladi.

Shu bois oliy ta'lim muassasalarida magistrantlar uchun psixologik xavfsiz ta'lim muhitini yaratish, treninqlar va kreativ rivojlantiruvchi dasturlarni joriy etish muhim amaliy ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Amabile, T.M., Hennessey, B.A. The conditions of creativity // Sternberg R., Tardif T. (eds.). The Nature of Creativity. - Cambridge: Cambridge University Press, 1988.
2. Болотова, А.К., Макарова, И.В. Прикладная психология: учебник для вузов. - М.: Аспект Пресс, 2002. -383 с.
3. Дорфман, Л.Я. Дивергентное мышление и дивергентная личность: ресурс креативности // Личность, креативность, искусство. - Пермь, 2002.
4. Нишанова, З.Т., Эргашев, П.С. Олий мактаб психологияси. - Тошкент, 2012.
5. Kayumov, B.Z.O., Kodirova, Z.S.Q. The influence of the virtual world on the formation of destructive behavior in adolescents // Science and Education. - 2026. - Vol. 7, No. 3. - P. 426-429.
6. Kayumov, B.Z.O., Shokirova, D. Study of human mental activity // International Conference Platform. - 2026. - No. 4. - P. 112-115.
7. Kayumov, B.Z.O., Nurmanova, B.B.Q. Factors and causes of behavioral deviation in adolescents // Science and Education. - 2026. - Vol. 7, No. 3. - P. 534-537.
8. Kayumov, B.Z.O., Boyturayeva, N.M.K. Online psychological consultation service: problems and solutions // Science and Education. - 2026. - Vol. 7, No. 3. - P. 527-533.

9. Qayumov, B.Z.O., Rustamova, D.J. Causes of deviation in the education of school-age students // Academic Journal of Science, Technology and Education. - 2026. - Vol. 2, No. 3. - P. 101-103.
10. Kayumov, B.Z., Olimjonova, N.S. The importance of role playing in preschool children // Science and Education. - 2026. - Vol. 7, No. 3. - P. 475-480.
11. Baxtiyor, Q. Creativity as a research subject in psychological research // American Journal of Social Sciences and Humanity Research. - 2024. - Vol. 4, No. 07. - P. 76-80.
12. Qayumov, B.Z. O'smirlarda kreativlik namoyon bo'lishining hududiy tafvutlari // Maktabgacha va maktab ta'limi jurnali. - 2025. - Vol. 3, No. 6.
13. Baxtiyor, Q. The correlation relationship of the development of creativity in adolescents with achievement motivation // Next Scientists Conferences. - 2024. - Vol. 1, No. 01. - P. 24-27.
14. Qayumov, B.Z.O', Abdurahmonov, O.A.O'. Talabalarda shaxsiy va intellektual fazilatlarini shakllantirish mexanizmlari // Scientific Progress. - 2021. - Vol. 1, No. 6. - P. 750-754.
15. Qayumov, B.Z.O.G.L., Yo'qubxo'jayeva, M.A.Q. O'quvchilarda kreativlik rivojlanishida shaxs individual xususiyatlarining roli // Science and Education. - 2025. - Vol. 6, No. 12. - P. 627-632.
16. Baxtiyor, Q. O'smir shaxsida kreativlikni shakllantirishda ta'lim tizimining o'rni // Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. - 2023. - Vol. 1. - P. 178-183.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №6(6)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.